

MALAKALAR TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA ISH BERUVCHILARNING ISHTIROKI

Matchanov Javlanbek Yunusjanovich

Milliy malaka tizimini rivojlantirish instituti

Tarmoq kengashlari bilan ishlash va kasbiy standartlar guruhi bosh mutaxassisi

E-mail: javlonbek1405@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada malakalar tizimini rivojlantirish zarurati va malaka tizimida ish beruvchilarning roli, nazariy asoslari hamda amaliy jihatlari ko‘rib chiqildi. Maqolada malakalar tizimini rivojlantirishda ish beruvchilarni ishtirokining ahamiyati va rivojlantirish yo‘nalish haqida ma’lumotlar berildi.

Kalit so‘zlar: malakalar tizimi, ish beruvchilar, milliy malakalar tizimi, ishtirok yo‘nalishlari, rivojlantirish asoslari.

THE INVOLVEMENT OF EMPLOYERS IN THE DEVELOPMENT OF THE QUALIFICATIONS SYSTEM

Abstract. This article discusses the need to develop a qualifications system and the role of employers in the qualifications system, theoretical foundations and practical aspects. The article provides information on the importance of employers’ participation in the development of the qualifications system and the directions of its development.

Keywords: qualification system, employers, national qualification system, participation directions, development principles.

УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ

Аннотация. В данной статье рассмотрены необходимость развития системы квалификаций и роль работодателей в системе квалификаций, теоретические основы и практические аспекты. В статье представлена информация о важности участия работодателей в развитии системы квалификаций и направлениях ее развития.

Ключевые слова: система квалификаций, работодатели, национальная система квалификаций, направления сотрудничества, принципы развития.

Bilamizki dunyoning aksariyat mamlakatlari uchun asosiy vazifalardan biri barqaror iqtisodiy rivojlanish bo‘lib, qoida tariqasida, bu vazifani amalga oshirishda muvaffaqiyat kaliti mamlakatda ish beruvchilar ehtiyojlarini qondiradigan yetarli miqdordagi yuqori malakali kadrlarning mavjudligi hisoblanadi. Buni, xususan, 20-asrda jahon yalpi ichki mahsuloti o‘sishi atigi 25 ta davlat tomonidan ta‘minlangani, ularda jami band aholining 25 foizdan ortig‘ini noaniqlik sharoitida tahliliy ishlarni amalga oshirish va mustaqil qarorlar qabul qilishga qodir yuqori malakali mutaxassislar tashkil etgani ham tasdiqlaydi [1]. So‘nggi o‘n yilliklarda jahon hamjamiyatida yangi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish paradigmasi – bilimga asoslangan postindustrial jamiyat shakllanishi sharoitida kasbiy ta‘lim tizimini modernizatsiya qilishga turli urinishlar amalga oshirilmoqda. Bu turli xil harakatlarni o‘z ichiga oladi, ya‘ni

- mehnat talabi va taklifi o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlash uchun professional ta‘lim va mehnat bozori o‘rtasidagi aloqani mustahkamlash;
- kasbiy ta‘lim sifatini, uning jozibadorligi va nufuzini oshirish;

- barcha toifadagi fuqarolarning, shu jumladan aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalariga mansub maqsadli guruhlarning kasbiy ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish;
- moliyalashtirish mexanizmlarini optimallashtirish va resurslardan foydalanish;
- kasbiy ta'lim tizimi uchun pedagog kadrlar tayyorlash sifatini oshirish;
- malakalarning qiyoslanishi va mosligini ta'minlash;
- ta'lim natijalarini tan olish mexanizmlarini ishlab chiqish;
- ta'lim metodlarini takomillashtirish va ta'lim muhitini rivojlantirish;
- malakalarni loyihalash nazariyasi va amaliyoti hamda ta'lim natijalari tushunchasi bilan malakani rivojlantirishdan manfaatdorlarni tanishtirish[2]

Yuqoridagi jarayonlar bilan bir vaqtda, sanab o'tilgan bir-biriga bog'liq bo'lmagan sa'y-harakatlarning yaxlitligini ta'minlaydigan uslubiy va tizimli asoslar zarurati sababli, Milliy malaka tizimi (MMT) bunga asos sifatida shakllantirilgan. Shuni alohida ta'kidlash joizki, MMT ning rivojlanishiga sof ilmiy qiziqish emas, balki obyektiv zarurat — ishchi kuchiga talab va taklif o'rtasidagi jiddiy kasbiy va malakaviy tafovut sabab bo'lib kelmoqda. Deyarli barcha davlatlar bu muammoga duch kelishmoqda.

Respublikamizda ham mazkur sohadagi kamchiliklarni tuzatish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi PQ-345-son "O'zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilinib, bugungi kunda bir qator chora-tadbirlar belgilab olingan. Mazkur chora-tadbirlar ijrosiga daxldorlik albatta makroiqtisodiy darajada barcha tizimlarni qamrab oladi. Ya'ni Milliy malaka tizimi (MMT) rivojlanishida manfaatdor tomonlarni samarali ishtiroki kutilayotgan natijalarni ta'minlaydi.

Xalqaro tajribada kelib chiqib aytish mumkinki, manfaatdor tomonlarni jalb qilish mexanizmi haqida aniq ma'lumot berish qiyin, chunki bu alohida mamlakat manfaatdor tomonlarni kasbiy malaka tizimida qanday rol o'ynashni rag'batlantirish yoki majburiyatiga bog'liq. Biroq, maqsad aniq. Bunday ishtirok manfaatdor tomonlarga kasbiy malaka tizimining barcha jabhalariga strategiya, siyosat va operatsion darajada ta'sir o'tkazish va malakalar ularning ehtiyojlariga javob berishini ta'minlash uchun muhimdir.

Bu ishtirok standart belgilash yoki baholash kabi maxsus funksiyalardan tashqariga chiqishi kerak. Bunga nafaqat bandlik tashkilotidan, balki kasbiy markazlar, jamoat guruhlari, mahalliy va milliy hukumat vakillarini milliy malaka tizimiga aloqador bo'lgan barcha shaxs va guruhlarni jalb qiluvchi manfaatdor tomonlar tarmoqlari orqali erishish mumkin.

Metodlar

MMTni shakllantirishda davlat (ta'lim va mehnat vazirliklari) va ijtimoiy sheriklar o'rtasida mas'uliyat va rollarni aniq taqsimlagan holda turli subyektlar (manfaatdor tomonlar) harakatlarini muvofiqlashtirish kerak. Umuman olganda, bunday rollarning quyidagi turlarini ajratish mumkin

- yetakchilik/boshqaruv — siyosatni shakllantirish va uni amalga oshirishni boshqarish;
- faoliyatni muvofiqlashtirish — barcha ishtirokchi tomonlar (tuzilmalar/institutlar) faoliyatini muvofiqlashtirish va uzviyligini ta'minlash, ijtimoiy sheriklarni jalb qilish;
- o'ziga xos hissa — muayyan sohadagi tadbirlarni rejalashtirish va amalga oshirishda bevosita ishtirok etish;
- yutuqlarni baholash — barcha subyektlar, tizimlar va quyi tizimlar faoliyatini monitoring qilish, MMTni takomillashtirish bo'yicha takliflar kiritish.[2]

Tarmoq kasbiy sohalar yoki ta'lim tashkilotlari bilan ishlayotgan bo'lsa, uning roli rag'batlantiruvchi tashkilot kabi milliy malakani rivojlantirish tashkilotining strategiyasi va siyosat yo'nalishlarini belgilashda to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etadi. Tarmoq ma'lum bir kasbiy sektorga (masalan, qishloq xo'jaligi, qurilish yoki boshqaruv) asoslangan bo'lsa, uning roli a'zolar va tarmoqdagi ish beruvchi tashkilotlar vakili bo'lgan mutaxassislarining fikr-mulohazalari asosida milliy malaka organiga tarmoq ehtiyojlari bo'yicha tahlillarni taqdim etish bilan bog'liq. Bunday tarmoq ushbu sektorda mavjud bo'lgan malakalarning har tomonlama, izchil, progressiv va maqsadga muvofiqligini ta'minlash uchun tarmoq va malakani rivojlantirish tashkiloti o'rtasida ikki tomonlama aloqani ta'minlash vositasi sifatida muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, u malaka rivojlantirish tashkilotining tarmoq malakasini ko'rib chiqish va rivojlantirish bo'yicha harakat rejasi (ehtimol yillik reja) ishlab chiqilishini ta'minlashi kerak[3]. Bu harakat rejalarini bajarilishida tarmoq ish beruvchilari va biznes tashkilotlarining tashabbuslari ham talab qilinadi.

Kamdan-kam mamlakatlarda malaka tizimlarini muvofiqlashtirish uchun yaxshi ishlab chiqilgan huquqiy yoki me'yoriy bazalar mavjud. Ammo kuchsiz malaka tizimini muvofiqlashtirish faoliyatida ish beruvchilarni yanada samarali jalb qilish asosiy muammo hisoblanadi. Milliy malakalarni rivojlantirish umumiy mas'uliyat sifatida tan olinishi lozim, bunda ish beruvchilar malaka tizimlari, siyosati va dasturlarini faol qo'llab-quvvatlaydi. Ish beruvchi va biznes tashkilotlarining ishtiroki qanchalik ko'p bo'lsa, malaka va mehnat bozoridagi ko'nikmalar bo'shliqlarini yopish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi. Sohaviy yondashuvni qo'llash ish beruvchilar va boshqa manfaatdor tomonlar umumiy ehtiyojlar asosida malaka talablarini hal qilish uchun birlashishi mumkinligini anglatadi.

Malakalarni rivojlantirishning ish beruvchilarga afzal tomoni bu samaradorlik, yuqori daromad va biznes innovatsiyasini oshirish kabi "moliyaviy daromadlar", shuningdek, tashkiliy madaniyatning yaxshilanishi, xodimlarning motivatsiyasi va xodimlar qo'nimsizligi hamda almashinuvining qisqarishi kabi "moliyaviy bo'lmagan" foydalardir.

Ish beruvchilar va tadbirkorlik subyektlariga a'zo tashkilotlar mavjud va shakllanayotgan malakalarning ustuvor yo'nalishlarini va takomillashtirish bo'yicha harakatlarni belgilashlari kerak, ya'ni

- malaka siyosati va strategiyalari
- muvofiqlashtirish mexanizmlari – milliy, tarmoq, mahalliy
- malaka oshirishni moliyalashtirish
- mehnat bozori haqida tahliliy ma'lumot va rejalashtirish
- xodimlar va korxonani rivojlantirish borasida.

Ish beruvchilar, ayniqsa, tarmoq malakalarni rivojlantirish tashkilotlari va vakillik tashkilotlari orqali muhim muvofiqlashtirish, maslahat va boshqaruv rollarini o'ynashi mumkin. Mehnat va malaka tizimlari yaxshi rejalashtirish va investitsiyalarni ta'minlash uchun, sifatli ma'lumotlarni olish uchun ish beruvchilarga tayanadi. Korxonalarda ishchi kuchini rejalashtirish va malakasini oshirish ish beruvchilardan o'z xodimlarining biznes strategiyalariga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarga ega bo'lishini ta'minlash uchun shogirdlik va boshqa tashabbuslarni o'tkazish orqali mehnatga asoslangan ta'limda faol ishtirok etishlarini talab qiladi. Ta'lim tashkilotlari bilan mustahkam hamkorlik buni amalga oshirishga yordam beradi.

Natija: Ish beruvchi tashkilotlar malakalarni rivojlantirish bilan qanday shug'ullanadilar?

Ko'pgina mamlakatlarda ish beruvchilar turli darajada malaka tizimlari bilan shug'ullanadilar va kam sonli ish beruvchilar borki barcha jabhalarda va barcha darajalarda (milliy, tarmoq, mahalliy) har tomonlama malaka tizimlarga daxldordir. Bunday cheklangan

ishtirok har doim ham iroda yetishmasligi yoki e'tirof etilgan ehtiyoj tufayli yuzaga kelmaydi. Ba'zida malakalar tizimidagi dasturlar, jarayonlar va institutlar tashkil qilinmagan yoki to'liq shakllantirilmagan sabablidir. Ish beruvchining ta'siri va jalb qilish doirasi milliy malaka tizimida davlat siyosatini ishlab chiqishda yoki tizim tuzilmalarida sherik sifatida jiddiy qabul qilinish darajasiga yoki faqat maslahat sifatida harakat qilishlaridan kelib chiqadi.

Professional ta'lim sohasidagi islohotlar odatda malaka siyosatini ishlab chiqish jarayonida manfaatdor tomonlar ishtirokini oshirishga qaratilgan — jarayon shundan iboratki, ish beruvchilar qanchalik ko'p ishtirok etsa, shunchalik ko'p tegishli va ta'sirli malaka treninglari ta'minlanadi, bu esa o'z navbatida o'qitish bozori tomonidan etkazib beriladigan ta'lim "ta'minoti" bilan mehnat bozorida yaratilgan "talab"ga yaxshiroq moslasha oladigan tizimni yaratadi[4]. Biroq, milliy darajada malaka tizimini kuchsiz muvofiqlashtirish ish beruvchi tashkilotlari tomonidan ko'pincha samaraliroq ishtirok etish uchun qiyinchilik sifatida tilga olinadi. Rasmiy hamkorlik — hukumatlar, ish beruvchilar va ishchilar o'rtasidagi uch tomonlama munosabatlar — yaxshi muvofiqlashtirilgan va javob beradigan malaka tizimlari uchun arxitekturani ta'minlaydi.

Ish beruvchilar davlat organlari va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda mehnat bozori axborot va rejalashtirish tizimlarini rivojlantirishga hissa qo'shadilar. Ish beruvchi va biznes tashkilotlari mehnat bozori va malaka ma'lumotlarini to'plash hamda tahlil qilishda yetakchilik, muvofiqlashtiruvchi rolni o'z zimmlariga olishlari mumkin. Va albatta "uydari ichidagi" funksiyalari orqali yoki ularning a'zolari bilan ishlash asosida. Undan tashqari milliy yoki tarmoq darajasida malakalarni baholash va ko'nikmalarni prognozi bo'yicha tadbirlarda ishtirok etish malaka strategiyalari, siyosatlari va dasturlari, shu jumladan yig'imglar va o'quv mablag'lari qanday yo'naltirilganligi haqida ma'lumot berish uchun dalillarni taqdim etadigan zaruriy qayta aloqa zanjirlarini yaratishga yordam beradi.

Muhokama: Ish beruvchining malaka tizimlarini boshqarishdagi ishtiroki.

Malaka tizimlari murakkab va dinamik bo'lib, samarali hamkorlikni va kuchli muvofiqlashtiruvchi mexanizmlar bilan ta'minlangan ijtimoiy muloqot madaniyatini talab qiladi. Professional ta'lim hamda malaka oshirish iqtisodiyotning har bir sektorida ta'lim va ta'lim sohasi bilan mehnat bozori o'rtasida ko'prik vazifasini o'taydi va ta'lim provayderlari, mehnat bozori manfaatdor tomonlari, shu jumladan ish beruvchilar, ishchilar vakillari va boshqa manfaatdor tomonlar o'rtasidagi samarali muloqot va o'zaro hamkorlikka tayanadi.

Milliy malaka ramkalari ta'lim va malaka tizimini isloh qilishning asosi bo'lib, u kadrlar tayyorlashni ta'minlashni yaxshiroq tartibga solishni qo'llab-quvvatlashga va ta'lim tizimi foydalanuvchilarini yanada shaffofroq ma'lumot bilan ta'minlashga qaratilgan. Ish beruvchilar malaka strategiyasini ishlab chiqish bilan shug'ullangan bo'lsa, malakalar tizimini boshqarish va loyihalash sohasidagi islohotlar ko'p hollarda kasbiy standartlar va malakaga asoslangan o'quv dasturlariga asoslangan Milliy malaka ramkalarini joriy etish orqali rag'batlantiriladi.

Ish beruvchilar mahalliy va institutsional darajada boshqaruv faoliyatida rol o'ynashi mumkin, ya'ni ular mahalliy maslahat qo'mitalari, ishchi kuchini rivojlantirish kengashlari yoki bir qator professional ta'lim muassasalarida ishtirok etishadi. Ish beruvchilar institutsional darajada yanada samarali yetakchilik, boshqaruv, moliyalashtirish va tashkiliy siyosatni qo'llab-quvvatlashlari mumkin. Ular, shuningdek, mahalliy firmalar bilan aloqalar o'rnatishda, kasbiy ta'lim o'quv dasturlarini qo'llash va yangilashda yordam berishlari maqsadga muvofiq. Ish beruvchilarning hissasi ma'lum bir hudud yoki iqtisodiy sektorda ta'lim va mehnat faoliyati o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan. Ish beruvchining boshqaruv tuzilmalarida ishtirok etishiga oid ushbu misollar malaka tizimlarida ko'p manfaatdor tomonlar va turli darajali ishtirok etish muhimligini asoslaydi.

Malakalarni rivojlantirish strategiyasi va malaka siyosatini rivojlantirish bo'yicha hamkorliklar tizimni muvofiqlashtirish mexanizmini o'rnatadigan va har bir sherik uchun rollarni belgilaydigan uch tomonlama huquqiy yoki me'yoriy bazadan foydalanadilar. Ish beruvchilar ko'pincha malaka tizimida yoki davlat idoralarida yetakchilik haqida aniqlik yo'qligi haqida shikoyat qilishadi. Sababi ular qo'llab-quvvatlaydigan yechimlar ba'zan yangi ixtisoslashgan malaka agentligini yoki boshqa muvofiqlashtiruvchi mexanizmni yaratishni taqozo qilishi mumkin.

Milliy malaka tizim darajasidagi strategiyalar va muvofiqlashtiruvchi organlar yoki mexanizmlar bilan ta'minlangan kuchli milliy darajadagi uch tomonlama yondashuvlarga ega yuqori samarali va yetuk malaka tizimlari murakkab siyosat sohalari bilan kurashish uchun yaxshiroq imkoniyatga egadir.

Xalqaro amaliyotda namunali tizimlar mavjud bo'lib malaka tizimlarida ish beruvchilarni faol ishtirokini ta'minlamoqda.

Singapur milliy ish beruvchilar federatsiyasi (Singapore National Employers Federation (SNEF)). Singapurda kasb-hunar va malaka oshirish sohasida yaxshi rivojlangan va muvofiqlashtirilgan uch tomonlama tizim mavjud. Singapur milliy ish beruvchilar federatsiyasi (SNEF) va boshqa ish beruvchi tashkilotlari malakalar tizimi strategiyasini va tegishli siyosat sohaslarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. SNEF milliy ko'nikmalarni rejalashtirish bilan shug'ullanish qobiliyatini ijobiy deb baholaydi. Har besh yilda Singapurda strategik yo'nalishi va kelajak iqtisodiyoti haqida ma'lumot yuritib boradi. Davlatda kelajak iqtisodiyotiga qaratilgan qo'mita mavjud bo'lib, ish beruvchilar tashkilotlari qo'mita tarkibiga kiradi, shu jumladan Prezident ham. Shuningdek, turli biznes sohalari vakillari bo'lgan biznes egalari ham. Hukumat va kasaba uyushmalari bilan birgalikda milliy malaka tizimiga mas'ulligini e'tirof qilishadi.

Vengriyadagi Sektor malakalari kengashlari. Malaka va kasb-hunar ta'limi tizimi yaxshilashga intilayotgan Vengriya innovatsiyalarga yo'naltirilgan muvofiqlashtiruvchi mexanizmni, shuningdek, sektorlar darajasida bir nechta muvofiqlashtiruvchi organlarni tashkil qilgan. 2017-yilda Vengriyada "Kasbiy va kattalar ta'limi to'g'risida"gi yangilangan qonun sohaviy malaka kengashlarini (SMK) tashkil etishga yo'l ochdi. Tarmoq malakalar kengashi, agar uning a'zolarining kamida 51 foizi bir sohada ishlayotgan iqtisodiy manfaatdor tomonlar bo'lsa, Vengriyada vakillik tashkiloti malakalar bo'yicha kengash hisoblanishi mumkin. Sohaviy malaka kengashlari o'z tartib-qoidalarini belgilaydi va Vengriya Savdo-sanoat palatasi (va o'z tarmoqlari uchun Vengriya Qishloq xo'jaligi palatasi) tomonidan muvofiqlashtiriladi. Iqtisodiyotning 41 ta sektori uchun 20 ta tarmoq malaka kengashini tashkil etish rejasi mavjud — 2018 yilda kamida yarim o'ntasi tashkil etilgan[5].

Xulosa

O'zgaruvchan global iqtisodiy va ekologik o'zgarishlarning hozirgi sharoitida malakalarni rivojlantirish kuchli uch tomonlama ijtimoiy muloqot orqali qayta faollashtirishni talab qiladi.

Ish beruvchilarni, garchi ular o'rtasidagi raqobat va ularning manfaatlarining farqli vektorlarida ma'lum muammolar bilan bog'liq bo'lsa ham MMT va malakaviy asoslarni ishlab chiqishda tizimli ravishda jalb qilish ayniqsa muhimdir.

Muvofiqlashtirilgan malakalar tizimlari — tegishli huquqiy yoki me'yoriy bazalar orqali — ish beruvchi (biznes tashkilotlar, korxonalar) ni ko'proq jalb qilishni va umumiy mas'uliyatni his qilishni rag'batlantiradi. Ko'nikmalar va mehnat bozorini yaqinlashtirish asosiy maqsad bo'lib, sohaviy yondashuvlarni qo'llash bunga yordam beradi.

Ish beruvchilar uchun asosiy malakalarni jalb qilish yo'nalishlari tizimni muvofiqlashtirish mexanizmlari/ramkalari, moliyalashtirish uslublari, mehnat bozori ma'lumotlari, xodimlar va

korxonalarni rivojlantirishga qaratilgan.

Mamlakatning ijtimoiy muloqot an'analari bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan to'siqlarga qaramay, ish beruvchilarning barcha darajalarda — milliy, tarmoq va korxonalarda malaka strategiyalari va harakat rejalarini ishlab chiqish zaruratini hal qilish qobiliyati yaqqol namoyon bo'ladi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. BCG, «Россия 2025: от кадров к талантам», 2017, https://www.bcg.com/Images/Russia-2025-report-RUS_tcm27-188275.pdf
2. Олейникова О.Н. Национальная система квалификаций: предпосылки формирования. //Инновационные проекты и программы в образовании № 3, 2015. ст 28-29.
3. UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training Bonn, Germany. “The Development of a National System of Vocational Qualifications: A Discussion Paper” UNESCO 2006
4. Taking a whole of government approach to skills development. Leneybar va boshqalar, ILO. 2014.
5. The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop). “2018 European skills index” Luxembourg.2019.